

METHODS OF SYNTHESIZING GALAXY IMAGES FOR AUGMENTATION OF EXISTING MODELS

Шарипов Д. К.¹

Бахрамов И. Б.²

Жамолиддинов Д.Х.³

1. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, доцент кафедры Мультимедийные технологии, Ph.D.,
e-mail: qushqor@mail.ru

2. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, кафедра Мультимедийные технологии, магистрант первого курса,
e-mail: ihtorius@gmail.com

3. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, кафедра Мультимедийные технологии, магистрант первого курса,
e-mail: dilshodjamoliddinov@gmail.com

Abstract: The article discusses various methods of synthesizing images of galaxies using modern machine learning technologies to improve existing astronomical models. Special attention is paid to the use of generative adversarial networks (GAN) to expand training samples, create high-quality images of galaxies and improve data resolution. Various approaches are discussed, including progressive GANS, super-resolution methods and diffusion models that allow reproducing complex structures of galaxies with high detail. These methodologies not only help to explore rare and poorly studied objects, but also improve the quality of images obtained from ground-based telescopes, which is especially important for astronomical research. The article also discusses the prospects for further development of such methods for working with large amounts of data that will be provided by new observatories, and their impact on other fields of science and technology.

Keywords: generative adversarial networks (GAN), galaxy image synthesis, super-resolution methods, diffusion models, progressive GANS, astronomy, machine learning, increasing training samples, improving image resolution, scientific research.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием современных астрономических инструментов и технологий процесс изучения наблюдаемых космических объектов стал не только более детализированным, но и значительно сложнее. Сегодня человечество обладает беспрецедентным объемом данных, получаемых с телескопов и обсерваторий, что ставит перед учеными проблему их оперативного анализа. Например,

запуск обсерватории имени Веры Рубин в Чили, который запланирован на январь 2025 года, принесет небывалое увеличение потока данных. Эта обсерватория будет ежегодно предоставлять петабайты изображений ночного неба, фиксируемых в режиме реального времени, что существенно увеличит нагрузку на исследовательские центры и потребует внедрения автоматизированных решений для обработки информации. Машинное обучение, в свою очередь, становится ключевым инструментом для работы с таким массивом данных, обеспечивая не только обработку, но и развитие новых подходов к анализу [1].

МЕТОДОЛОГИИ ГЕНЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГАЛАКТИК

Генерация изображений галактик с помощью методов машинного обучения представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в современной астрономии. Синтезирование изображений позволяет расширять тренировочные выборки для моделей анализа, что особенно важно для редких типов галактик или объектов с уникальной морфологией. Этот процесс базируется на использовании передовых технологий, таких как генеративные состязательные сети (GAN), диффузионные модели и методы суперразрешения. Данные инструменты увеличивают объем доступных данных и делают их более качественными и информативными.

GAN. Применение генеративных состязательных сетей в астрономии показывает впечатляющие результаты. GAN способны создавать изображения галактик, которые трудно отличить от реальных (рис.1), воспроизводя их сложные структуры, такие как спиральные рукава, ядра и диски [2] [3]. Например, использование прогрессивных GAN обеспечивает высокую детализацию, что позволяет астрономам проводить более точный анализ морфологии галактик. При этом такие сети способны работать с данными даже в условиях ограниченных тренировочных выборок, что особенно полезно для редких или малоизученных типов объектов.

На сегодняшний день разработано множество разновидностей алгоритмов GAN, включая: Vanilla GAN (базовый вариант), DCGAN (глубокий сверточный GAN), cGAN (условный GAN), CycleGAN, StyleGAN, BigGAN, SRGAN (GAN для суперразрешения изображений), VAE-GAN (объединение вариационного автоэнкодера и GAN), Pix2Pix GAN, InfoGAN, WGAN (Wasserstein GAN), WGAN-GP (Wasserstein GAN с использованием штрафа градиента), StackGAN, StackGAN-v2, Progressive Growing GAN [4], а также Diffusion GAN.

Рисунок 1. На рисунке представлены 10 изображений, созданных в процессе обучения GAN (первая строка), и для каждого из них в соответствующем столбце приведены пять изображений, наиболее схожих с ними, найденных в обучающем наборе [6].

Продолжая развитие методологий генеративных состязательных сетей, следует отметить, что многие из них стремятся улучшить стабильность и качество генерации изображений. Например, модели, такие как WGAN и его усовершенствованный вариант WGAN-GP, предлагают более стабильное обучение по сравнению с традиционными GAN. Эти методы используют концепцию Wasserstein расстояния, которое минимизирует проблему исчезающих градиентов, улучшая качество генерации и позволяя моделям обучаться на более сложных данных [8]. В астрономии это особенно важно при генерации изображений с высокой детализацией, где даже небольшие колебания могут значительно исказить структуру галактик.

Прогрессивные GAN, такие как Progressive Growing GAN, представляют собой интересный подход, где сеть обучается сначала на низкокачественных изображениях и постепенно переходит к более высококачественным, добавляя новые слои и детали [4]. Это особенно эффективно при работе с большими и сложными изображениями, такими как карты галактик, где важно сохранять каждую деталь, начиная с самых грубых структур и заканчивая мелкими особенностями. В таких подходах GAN демонстрируют способность адаптироваться к данным и улучшать точность генерации без необходимости в больших объемах исходных данных.

Для конкретных приложений в астрономии также разработаны специализированные версии GAN, такие как SRGAN для суперразрешения изображений. Эти сети предназначены для повышения разрешающей способности изображений, получаемых с наземных телескопов, что позволяет

восстанавливать детали, которые могут быть скрыты из-за атмосферных искажений или низкого качества снимков. В свою очередь, такие модификации, как Pix2Pix GAN, эффективно справляются с преобразованием изображений из одного типа в другой, например, с синтетических изображений на реальные или наоборот, что помогает в создании и расширении обучающих выборок для других задач, таких как классификация галактик по типам.

В свою очередь, SeeingGAN представляет собой метод генерации изображений галактик, который фокусируется на устранении эффектов плохого разрешения, вызванных атмосферными искажениями при наблюдениях с наземных телескопов [9]. Этот подход использует возможности генеративных состязательных сетей (GAN) для преобразования размытого изображения, полученного с телескопа, в более четкое и детализированное изображение, аналогичное тем, что были бы получены с космических обсерваторий, таких как Хаббл. Используя пару изображений с реальных телескопов и обучая сеть восстанавливать детали, этот метод значительно улучшает качество изображений, позволяя более точно исследовать морфологию галактик, такие как их спиральные рукава и ядра. Это особенно важно для астрономических исследований, где необходимо точно различать особенности объектов в условиях ограниченного разрешения.

С развитием таких подходов, как cGAN, которые позволяют добавлять условия для генерации (например, тип галактики или её возраст), мы можем видеть значительное улучшение в точности моделей, которые могут генерировать изображения, отвечающие заранее заданным критериям

Параметрические модели описывают световые профили галактик с использованием заранее заданных математических уравнений, таких как профиль Sérsic или экспоненциальный профиль. Эти методы обычно предполагают, что галактики можно описать с помощью одного или нескольких параметров, таких как индекс Sérsic, размер и яркость. Такой подход широко используется для моделирования галактик в крупных астрономических обзорах, где точные детали не так важны, как общая форма и размер объекта. Одним из самых популярных инструментов для работы с такими моделями является программа GALFIT [5], которая позволяет пользователю подобрать параметры для моделирования света галактик, а затем сгенерировать изображение на основе этих параметров.

Этот подход имеет несколько важных преимуществ: он достаточно быстрый и не требует сложных вычислительных ресурсов. Однако его основной недостаток заключается в ограниченной гибкости. Параметрические модели плохо справляются с более сложными морфологиями, такими как столкновения галактик или сильные искажения из-за гравитационного линзирования. Эти ограничения приводят к тому, что параметрические методы плохо подходят для симуляций, требующих точного воспроизведения сложных

галактических структур. Кроме того, для получения более реалистичных изображений, как правило, требуется увеличение числа параметров и компонентов модели, что увеличивает сложность.

Методы суперразрешения позволяют повышать качество изображений с низким разрешением, улучшая видимость мелких деталей, таких как спиральные рукава или звездные кластеры в галактиках. Этот подход используется для обработки данных, полученных с наземных телескопов, чтобы они соответствовали качеству изображений с космических observatories, таких как Hubble Space Telescope. Одним из примеров является использование модели AstroSR, которая применяется для улучшения качества изображений, полученных с Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) и Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [11]. Модели суперразрешения, такие как EDSR, RCAN, и SRGAN, могут преобразовывать низкокачественные изображения в более детализированные с улучшенными структурами и меньшими шумами.

Основным преимуществом этих методов является возможность улучшать старые данные или данные с низким разрешением, что особенно важно для астрономических исследований, где качество изображений часто ограничено условиями наблюдений. Эти методы способны существенно повысить разрешение изображений, делая детали более четкими и улучшая последующие анализы. Однако, несмотря на эффективность, суперразрешение также требует значительных вычислительных ресурсов и может сталкиваться с проблемами при обработке сильно зашумленных изображений. В некоторых случаях метод может не восстанавливать оригинальные детали, если исходные данные имеют слишком низкое качество.

DDPM. Диффузионные модели, такие как Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM), применяются для создания изображений, добавляя шум к исходным данным и затем постепенно его убирая, что позволяет генерировать новые, более реалистичные изображения [7]. Эти модели используют процесс добавления шума и его удаления, чтобы обучить модель восстанавливать или генерировать изображения, которые максимально приближены к реальным. Примером такого подхода является использование DDPM для генерации изображений галактик, что позволяет создавать изображения с высокой степенью детализации, сохраняя при этом физические характеристики объектов, такие как яркость и размер.

Одним из преимуществ диффузионных моделей является их способность создавать изображения с высокой реалистичностью и качественными текстурами. Они способны моделировать тонкие детали, которые могут быть потеряны при использовании более простых методов, таких как GAN. Однако, на практике диффузионные модели часто требуют гораздо больше времени на обучение и генерацию изображений, чем другие методы, такие как GAN, что делает их менее эффективными для использования в реальном времени. Это

также может потребовать значительных вычислительных мощностей, что ограничивает их практическое применение для больших наборов данных.

Моделирование на основе физических симуляций (N-тела, гидродинамика). Методы моделирования, основанные на физических принципах, включают симуляции, в которых учитываются гравитационные взаимодействия между частицами, моделирующими звезды, газ и темную материю в галактике. Такие подходы, как симуляции N-тел и гидродинамика, позволяют точно воспроизводить эволюцию галактик, включая их взаимодействие с другими объектами. В астрономии часто используются такие крупномасштабные симуляции, как Illustris и EAGLE, которые моделируют процессы звездообразования, гравитационные взаимодействия и аккрецию материала в галактиках [10].

В рамках расширения возможностей синтеза изображений разрабатываются гибридные модели, комбинирующие физические подходы и машинное обучение. Такие методы позволяют учитывать не только морфологические особенности галактик, но и физические параметры, такие как светимость, форма и распределение массы. Это открывает новые перспективы для изучения взаимодействий галактик, формирования их структур и влияния внешней среды на их эволюцию.

ВЫВОДЫ

Методы синтезирования изображений галактик становятся важным инструментом современной астрономии, способствуя аугментации данных и повышению качества моделей анализа. Их использование позволяет исследовать редкие и сложные морфологии, улучшать разрешение изображений и расширять возможности для научных открытий. Использование методов генерации изображений, таких как GAN и диффузионные модели, позволяет создавать реалистичные синтетические данные, которые помогают в изучении редких и сложных объектов. Методы суперразрешения улучшает качество изображений с низким разрешением, что важно для данных с наземных телескопов. Вдобавок, комбинация физических моделей с машинным обучением открывает новые пути для более точного моделирования галактик и их взаимодействий.

Внедрение таких технологий готовит научное сообщество к работе с колоссальными объемами данных, которые будут предоставлены новыми обсерваториями, и способствует прогрессу в изучении нашей Вселенной. Эти подходы не только ускоряют астрономические исследования, но и приводят к созданию универсальных алгоритмов, которые могут быть применены в других областях науки и техники.

Литература:

1. Castelvechi, D. Astronomers explore uses for AI-generated images. *Nature*, 2017, №542. DOI: 10.1038/nature23479.
2. Lanusse, F., Mandelbaum, R., Ravanbakhsh, S., Li, C.-L., Freeman, P., & Poczos, B. Deep Generative Models for Galaxy Image Simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2020, 495(2), 2347–2364. DOI: 10.1093/mnras/staa1234.
3. Regier, J., McAuliffe, J., & Prabhat. A deep generative model for astronomical images of galaxies. *Astronomy & Astrophysics*, 2016, №596. DOI: 10.1051/0004-6361/201629438.
4. Dia, M., Savary, É., Melchior, M., & Courbin, F. Galaxy Image Simulation Using Progressive GANs. *The Astrophysical Journal*, 2019, 875(1), 100. DOI: 10.3847/1538-4357/ab0abc.
5. Stark, D., Launet, B., Schawinski, K., Zhang, C., Koss, M., Turp, M. D., Sartori, L. F., Zhang, H., Chen, Y., & Weigel, A. K. PSFGAN: A generative adversarial network system for separating quasars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2018, 479(4), 5024–5035. DOI: 10.1093/mnras/sty1789.
6. Coccomini, D., Messina, N., Gennaro, C., & Falchi, F. Generative Adversarial Networks for Astronomical Images Generation. *Astronomy and Computing*, 2021, №36. DOI: 10.1016/j.ascom.2021.100453.
7. Smith, M. J., Geach, J. E., Jackson, R. A., Arora, N., Stone, C., & Courteau, S. Realistic galaxy image simulation via score-based generative models. *The Astrophysical Journal*, 2022, 929(2). DOI: 10.3847/1538-4357/ac5b2c.
8. Holzschuh, B. J., O’Riordan, C. M., Vegetti, S., Rodriguez-Gomez, V., & Thuerey, N. Realistic galaxy images and improved robustness in machine learning. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2022, 510(3). DOI: 10.1093/mnras/stab3745.
9. Gan, F. K., Bekki, K., & Hashemizadeh, A. SeeingGAN: Galactic image deblurring with deep learning. *The Astrophysical Journal Letters*, 2021, 915(1). DOI: 10.3847/2041-8213/abf4c3.
10. Torrey, P., Snyder, G. F., Vogelsberger, M., Hayward, C. C., Genel, S., Sijacki, D., Springel, V., Hernquist, L., Nelson, D., & Kriek, M. Synthetic galaxy images and spectra from the Illustris simulation. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2015, 447(3), 2753–2771. DOI: 10.1093/mnras/stu2592.
11. Miao, J., Tu, L., Jiang, B., Li, X., & Qiu, B. (2024). AstroSR: A Data Set of Galaxy Images for Astronomical Superresolution Research. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 274(7), 11pp. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad61e4>.